

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7607832>

УДК 616.24-073.173

**НАРУШЕНИЯ СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ
ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ ПАТОЛОГИИ ЛЕГКИХ**

Н.К. Абдрахман,

магистрант 2 курса, спец. 7М10114 «Биомедицина»

М.К. Балабекова,

зав.каф. патологической физиологии,

Казахский национальный медицинский университет

им. С.Д. Асфендиярова,

г. Алматы

Аннотация: Исследование проведено среди студентов, переболевших Covid-19 в период с апреля 2020 г. по февраль 2022 г. в легкой и средней степени тяжести. От всех участников получено информированное согласие на добровольное участие в исследовании. В статье приведены результаты обследованных студентов, переболевших COVID-19 (41 чел.) в летний период 2020 г. Среди исследованных параметров в до- и постнагрузочном тестах наиболее значимые исследования отмечались по таким параметрам, как: ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ОФВ1, ОФВ1/ЖЕЛ, ПОС, МОС25, МОС50, МОС75, СОС25-75. Анализ проведенных исследований показал, что учитывая возрастной диапазон исследованных: 18-22 года, показатели постнагрузочного теста указывают на сохраненные адаптационные возможности внешнего дыхания.

Ключевые слова: спирометрия, оценка функционального состояния легких, COVID-19, нагрузочные тесты

EXTERNAL RESPIRATORY DISTURBANCES AFTER A PULMONARY PATHOLOGY

N.K. Abdrakhman,

Master student of the 2nd year, specialty "7M10114 – "Biomedicine"

M.K. Balabekova,

Head of Department of Pathological Physiology,
Kazakh National Medical University named after S.D. Asfendiyarov,
Almaty

Annotation: The study was conducted among students who recovered from Covid-19 in the period from April 2020 to February 2022 in mild and moderate severity. Informed consent was obtained from all participants for voluntary participation in the study. The article presents the results of surveyed students who recovered from COVID-19 (41 people) in the summer period of 2020. Among the studied parameters in pre- and post-exercise tests, the most significant studies were noted for such parameters as: VC, FVC, FEV1, FEV1/VC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, MEF25-75. The analysis of the conducted studies showed that, given the age range of the studied: 18-22 years, the indicators of the post-exercise test indicate the preserved adaptive capabilities of external respiration.

Keywords: spirometry, lung function assessment, COVID-19, stress testing

Респираторные инфекции являются наиболее частыми среди всех инфекций человека, зарегистрированных во всем мире [1-3]. Респираторные вирусные инфекции являются основной причиной пандемий с высокой смертностью. В настоящее время новый коронавирус (SARS-CoV-2) унес ~2 828 629 жизней [4-9]. Тяжесть COVID – 19 связан с развитием тяжелого острого респираторного синдрома (SARS- CoV-2) и вирусной пневмонии [7]. После перенесенной пневмонии COVID-19 прогнозируется резкий рост легочных фиброзов. Для симптомокомплекса нарушений дыхания при фиброзах легких характерны уменьшение растяжимости легких и легочных объемов, рестриктивный тип нарушений вентиляции, снижение диффузионной способности легких, альвеолярная

гипервентиляция и артериальная гипоксемия [8-10]. После завершения пандемии потребуется широкий охват спирометрических обследований, поскольку сложный комплекс патофизиологических нарушений дыхания, соответствующий той или иной нозологической форме патологии легких, помогает в мониторинговании, дифференциальной диагностике и определении прогноза пациентов, перенесших вирусно-бактериальную пневмонию [10].

Дыхательные функциональные тесты используются для диагностики вентиляционных нарушений при легочном фиброзе, для прогнозирования и мониторингования течения заболевания. Поэтому минимальный объем обследований должен включать в себя медико-социальную экспертизу, включающую в себя спирометрию, у пациентов с легочным фиброзом после инфекции COVID-19 [11].

Работа выполнена в рамках внутривузовского проекта «Оценка состояния здоровья у лиц – реконвалесцентов COVID-19 инфекции». Науч. руководитель д.м.н., профессор Рамазанова Б.А.

Цель исследования: провести сравнительную качественную и количественную оценку функционального состояния легких у лиц, перенесших COVID-19.

Методы и процедуры. Функциональная диагностика внешнего дыхания методом спирометрии с помощью Прессотахоспирографа ПТС – 14П-01 «Спиrolан». Прибор предназначен для эксплуатации в поликлиниках, больницах и других лечебных и профилактических медицинских учреждениях.

Скрининговую функциональную диагностику внешнего дыхания проводили на базе Кыргызской государственной медицинской академии (КГМА) им. И.К. Ахунбаева (Бишкек, КР). Исследование проведено среди студентов, переболевших Covid-19 в период с апреля 2020 г. по февраль 2022 г. в легкой и средней степени тяжести. От всех участников получено информированное согласие на добровольное участие в исследовании (заключение ЛЭК, протокол № 2 (125) от 23.02.2022). В статье приведены результаты студентов, переболевших COVID-19 (41 чел.) в летний период 2020 г. Среди исследованных параметров в до- и постнагрузочном тестах проанализированы следующие параметры: ЖЕЛ (жизненная емкость легких при вдохе в литрах), ФЖЕЛ (жизненная емкость легких при форсированном выдохе), ОФВ1 (объем форсированного выдоха в

первую секунду), ОФВ1/ЖЕЛ (индекс Тиффно), ПОС (пиковая объемная скорость), МОС25 (мгновенная объемная скорость при выдохе 25 %), МОС50 (мгновенная объемная скорость при выдохе 50 %), МОС75 (мгновенная объемная скорость при выдохе 75 %), СОС25-75 (средняя объемная скорость выдоха в диапазоне от 25 до 75 %).

Результаты описательной статистики изученных показателей до и после нагрузки представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Показатели комплексного функционального исследования внешнего дыхания до и после нагрузки

Показатели (отклонения от должной нормы)	Me (Q1-Q3), n=41					
	До нагрузк и	n (%) от		После нагрузк и	n (%) от	
		общ.ко л. обследо в.	общ.кол. выяв.нару ш		общ.ко л. обследо в.	общ.кол. выяв.нару ш
ЖЕЛ, %	74,3 (60,1- 83,1)	22 (53,6 %)		76,6 (68,5- 80,3)	25 (61 %)	
ЖЕЛ<80 %	61,3 (55,6- 73,4)		14 (63,6 %)	70,9 (64,4- 77,4)		17 (68 %)
ФЖЕЛ, %	79,1 (74,3- 83,0)	8 (19,5 %)		76,8 (70,7- 82,6)	10 (24,4 %)	
ФЖЕЛ<80 %	73,8 (68,9- 75,2)		4 (50 %)	69,1 (57,3- 76,4)		6 (60 %)
ОФВ1, л, %	83,3 (72,7- 86,7)	6 (14,6 %)		58,8 (58,8- 82,0)	5 (12,2 %)	
ОФВ1<80 %	75,5 (67,8- 82,2)		4 (66,7 %)	58,7 (58,7- 58,8)		2 (40 %)
ОФВ1/ЖЕЛ, %	87,3 (81,4- 88,8)	3 (7,3 %)		71,2 (71,2- 73,3)	3 (7,3 %)	
ОФВ1/ЖЕЛ< 80 %	75,4 (75,4- 75,4)		1 (33,3 %)	71,2 (71,2- 73,3)		3 (100 %)

Показатели (отклонения от должной нормы)	Me (Q1-Q3), n=41					
	До нагрузк и	n (%) от		После нагрузк и	n (%) от	
		общ.ко л. обследо в.	общ.кол. выяв.нару ш		общ.ко л. обследо в.	общ.кол. выяв.нару ш
ПОС, л/с %	76,9 (66,5- 81,4)	18 (44 %)		72,3 (70,4- 77,8)	8 (19,5 %)	
ПОС<80 %	71,3 (61,2- 76,8)		13 (72,2 %)	72,3 (70,4- 77,8)		8 (100 %)
МОС25, л/с %	72,6 (60,5- 76,1)	11 (26,8 %)		75,2 (75,0- 78,0)	8 (19,5 %)	
МОС25<80 %	70,4 (59,1- 74,0)		10 (90,9 %)	75,2 (74,7- 76,7)		6 (75 %)
МОС50, л/с %	56,2 (54,2- 64,3)	3 (7,3 %)		-	-	-
МОС50<80 %	56,2 (54,2- 64,3)		3 (100 %)	-	-	-
МОС75, л/с %	68,2 (68,2- 68,2)	1 (2,4 %)		-	-	-
МОС75<80 %	68,2 (68,2- 68,2)		1 (100 %)	-	-	-
СОС25- 75,л/с %	63,8 (63,5- 69,2)	3 (7,3 %)		-	-	-
СОС25- 75<80 %	63,8 (63,5- 69,2)		3 (100 %)	-	-	-

Анализ проведенных исследований показал, что все изученные показатели у 41 обследованного были ниже нормы. Так, до нагрузки нарушения % показателя ЖЕЛ выявлены у 22 (53,6 %) обследованных (Me=74,3; Q1-Q3=60,1-83,1), при этом 63,6 % нарушений ЖЕЛ (Me=61,3; Q1-Q3=55,6-73,4) оказались ниже должной нормы. После нагрузки этот показатель ухудшался и наблюдался у 25 (61 %)

обследованных, составив 68 % от общего количества выявленных нарушений $Me=70,9$; $Q1-Q3=64,4-77,4$).

Визуализированные результаты проведенных исследований представлены на рисунке 1 с показателями до- и постнагрузочных тестов спирограммы как резкое и критически резкое снижение ЖЕЛ. Предварительное анкетирование показало, что у всех обследованных никаких сопутствующих заболеваний не было. Так, у обследуемого С., 19 л. В донагрузочном тесте показатель ЖЕЛ до высокого значительного уровня снижения (51,2 %), но нагрузка выявила крайне резкое снижение ЖЕЛ.

Рисунок 1 – Результирующие спирограммы комплексного функционального исследования внешнего дыхания до и после нагрузки

У обследуемого К, 20 л. на этапе донагрузочных тестов было выявлено весьма значительное нарушение ЖЕЛ (55,1 %) со значительным нарушением бронхиальной проводимости. Однако, при предъявлении нагрузок у обследованного на фоне резкого снижения ЖЕЛ (45,9 %) нарушение бронхиальной проходимости оказалось очень легким.

На спирограмме А., 19 л. наблюдалось легкое снижение ЖЕЛ (74,3 %) с весьма значительным снижением этого показателя до 50,8 % от должного уровня нормы, но без нарушений бронхиальной проходимости.

Показатели жизненной емкости легких при форсированном выдохе (ФЖЕЛ) в донагрузочных тестах занимают 50 % от общих нарушений (19,5 %), а в постнагрузочных тестах 60 % от 24,4 % всех выявленных нарушений соответственно.

Одним из наибольших изменений подвергались показатели ПОС и МОС25. Так, в донагрузочных тестах ПОС и МОС25 занимали соответственно 44 % (18) и 26,8 % (11) от общего количества выявленных нарушений. В постнагрузочных тестах 8 случаев зафиксированных нарушений ПОС и МОС25 были на 100 % представлены этими же показателями.

Лишь у одного обследованного Д., 20 л. все исследованные в донагрузочных тестах показатели были зафиксированы как крайне резкие нарушения по таким показателям как ФЖЕЛ, ОФВ1/ЖЕЛ, ПОС, МОС25, МОС50, МОС75, СОС25-75, по показателю ЖЕЛ установлено его значительное снижение и крайне резкое нарушение бронхиальной проходимости (рис. 2).

Д., 20 л., рост 182, вес 69

Рисунок 2 – Результирующие спирограммы комплексного функционального исследования внешнего дыхания до и после нагрузки

Постнагрузочные тесты выявили резкое нарушение ФЖЕЛ в 50,5 % доле от всех выявленных нарушений и значительное нарушение ОФВ1 (58,8 %) с весьма значительным снижением ЖЕЛ при его 52,4 % уровне от общего уровня всех выявленных нарушений. Данных за нарушение бронхиальной проходимости не выявлено.

Анализ проведенных исследований показал, что учитывая возрастной показатель обследованных: 18-22 года, исследованные показатели постнагрузочного теста указывают на сохраненные адаптационные возможности внешнего дыхания.

Список литературы

- [1] Буторина А.В. Эпидемии и пандемии в истории человечества [Текст] / А.В. Буторина, Е.Ф. Махнырь, Е.Л. Усачева // Научная мысль. – 2020. № Т.12. №2-1 (36). 21-28 с.
- [2] Вераквич В.В., Харченко Г.А. Патент на изобретение 2735400 С1, 30.10.2020. Заявка № 2020126835 от 11.08.2020.
- [3] Подрезов Ю.В. Современные особенности защиты населения и территорий [Текст] / Ю.В. Подрезов, С.Г. Ермаков // Технологии гражданской безопасности. – 2020. Т.17. №2 (64). 14-18 с.
- [4] Крюков Е.В. Влияние комплексной медицинской реабилитации на функциональные показатели системы дыхания и

качество жизни у больных, перенесших COVID-19 [Текст] / Е.В. Крюков, О.И. Савушкина, М.М. Малашенко // Бюллетень физиологии и патологии дыхания. – 2020. № 78. 84-91 с.

[5] Rekomendacii_rro_fvd_COVID_19 // : [сайт]. [Электронный ресурс].

URL:https://spulmo.ru/upload/rekomendacii_rro_fvd_COVID_19_rev1_1_01062020.pdf. (дата обращения: 18.01.2023).

[6] Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» // : [сайт]. [Электронный ресурс]. – URL: https://minzdrav.gov.ru/ministry/med_covid19. (дата обращения: 18.01.2023).

[7] Abnormal pulmonary function in COVID-19 patients at time of hospital discharge / X. Mo, W. Jian, Z. Su, M. Chen, H Peng., P. Peng, Ch. Lei, R. Chen, N. Zhong, S. Li // *Eur. Respir. J.* – 2020. Vol. 55. No. 6. Article number: 2001217. doi.10.1183/13993003.01217-2020.

[8] Impact of coronavirus disease 2019 on pulmonary function in early convalescence phase / Y. Huang, C. Tan, J. Wu, M. Chen, Z. Wang, L. Luo, X. Zhou, X. Liu, X. Huang, S. Yuan, Ch. Chen, F. Gao, J. Huang, H. Shan, J. Liu // *Respir. Res.* – 2020. Vol. 21. No.1. Article number: 163. doi:10.1186/s12931-020-01429-6.

[9] Zaitsev A.A. Clinical and functional characteristics of patients who underwent a new coronavirus infection COVID-19 [Text] / A.A. Zaitsev, O.I. Savushkina, A.V. Chernyak, I.Ts. Kulagina, E.V. Kryukov // *Practical pulmonology.* – 2020. No. 1. 78-81 p.

[10] Savushkina O.I. Functional disorders of the respiratory system during early recovery after COVID-19 [Text] / O.I. Savushkina, A.V. Chernyak, E.V. Kryukov, I.Ts. Kulagina, M.V. Samsonova, E.N. Kalmanova, K.A. Zykov // *Medical alphabet.* – 2020. No. 25. 7-12 p.

[11] Frija-Masson J. Functional characteristics of patients with SARS-CoV-2 pneumonia at 30 days post-infection / J. Frija-Masson, M.-P. Debray, M. Gilbert, F.-X. Lescure, F. Travert, R. Borie, F. Khalil, B. Crestani, M.-P. d'Ortho, C. Bancal // *Eur. Respir. J.* – 2020. Vol. 56. No. 2. Article number: 2001754. doi: 10.1183/13993003.01754-2020.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Butorina A.V. Epidemics and pandemics in the history of mankind [Text] / A.V. Butorina, E.F. Makhnyr, E.L. Usacheva // Scientific Thought. – 2020. No. T.12. No. 2-1 (36). 21-28 s.
- [2] Veraksich V.V., Kharchenko G.A. Patent for invention 2735400 C1, 10/30/2020. Application No. 2020126835 dated 08/11/2020.
- [3] Yu.V. Podrezov. Modern features of the protection of the population and territories [Text] / Yu.V. Podrezov, S.G. Ermakov // Civil Security Technologies. – 2020. V.17. No. 2 (64). 14-18 s.
- [4] Kryukov E.V. Influence of complex medical rehabilitation on functional indicators of the respiratory system and quality of life in patients with COVID-19 [Text] / E.V. Kryukov, O.I. Savushkina, M.M. Malashenko // Bulletin of Physiology and Pathology of Respiration. – 2020. No. 78. 84-91 p.
- [5] Rekomendacii_ rro_ fvd_ COVID_19 // : [website]. [Electronic resource]. – URL: https://spulmo.ru/upload/rekomendacii_ rro_ fvd_ COVID_19_ rev1_1_0106_2020.pdf. (date of access: 01/18/2023).
- [6] Interim guidelines «Prevention, diagnosis and treatment of novel coronavirus infection (COVID-19)» // : [website]. [Electronic resource]. – URL: https://minzdrav.gov.ru/ministry/med_covid19. (date of access: 01/18/2023).
- [7] Abnormal pulmonary function in COVID-19 patients at time of hospital discharge / X. Mo, W. Jian, Z. Su, M. Chen, H Peng., P. Peng, Ch. Lei, R. Chen, N. Zhong, S. Li, Eur. Respir. J. – 2020. Vol. 55. No. 6. Article number: 2001217. doi.10.1183/13993003.01217-2020.
- [8] Impact of coronavirus disease 2019 on pulmonary function in early convalescence phase / Y. Huang, C. Tan, J. Wu, M. Chen, Z. Wang, L. Luo, X. Zhou, X. Liu, X. Huang, S. Yuan, Ch. Chen, F. Gao, J. Huang, H. Shan, J. Liu // Respir. Res. – 2020. Vol. 21. No.1. Article number: 163. doi:10.1186/s12931-020-01429-6.
- [9] Zaitsev A.A. Clinical and functional characteristics of patients who underwent a new coronavirus infection COVID-19 [Text] / A.A. Zaitsev, O.I. Savushkina, A.V. Chernyak, I.Ts. Kulagina, E.V. Kryukov // Practical pulmonology. – 2020. No. 1. 78-81 p.

[10] Savushkina O.I. Functional disorders of the respiratory system during early recovery after COVID-19 [Text] / O.I. Savushkina, A.V. Chernyak, E.V. Kryukov, I.Ts. Kulagina, M.V. Samsonova, E.N. Kalmanova, K.A. Zykov // Medical alphabet. – 2020. No. 25.7-12 p.m.

[11] Frija-Masson J. Functional characteristics of patients with SARS-CoV-2 pneumonia at 30 days post-infection / J. Frija-Masson, M.-P. Debray, M. Gilbert, F.-X. Lescure, F. Travert, R. Borie, F. Khalil, B. Crestani, M.-P. d'Ortho, C. Bancal // Eur. Respir. J. – 2020. Vol. 56. No. 2. Article number: 2001754. doi: 10.1183/13993003.01754-2020.

© *Н.К. Абдрахман, М.К. Балабекова, 2023*

Поступила в редакцию 02.01.2023

Принята к публикации 19.01.2023

Для цитирования:

Абдрахман Н.К., Балабекова М.К. Нарушения системы внешнего дыхания после перенесенной патологии легких // Инновационные научные исследования. 2023. № 1-2(25). С. 4-14. URL: <https://ip-journal.ru/>